

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК:616.366-002:591.8

BOBOEV Askar Ibodullaevich**ORIPOV Firdavs Suratovich**Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University,**MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER
WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS**

For citation: Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs. Morphological and morphometric changes in the gallbladder wall in dogs with experimental calculous cholecystitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.195-200

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166000>**ANNOTATION**

This article describes the morphological changes observed in the gallbladder wall after experimental treatment of the gallbladder in dogs and the little-studied aspects of this problem. Pathological processes occurring in the gallbladder cause morphological and functional changes of varying degrees in this organ and adjacent organs. The information and conclusions presented in the article serve as the basis for all physicians to timely and accurately diagnose patients with such pathological processes and make prompt decisions in treatment. At the same time, it closely helps with postoperative complications and a smooth transition of the rehabilitation process.

Keywords: hepatobiliary system, experimental animals, calculous cholecystitis, morphological changes, gallbladder.

БОБОЕВ Асқар Ибодуллаевич**ОРИПОВ Фирдавс Суръатович**Тиббиёт фанлари доктори, доцент
Самарқанд давлат тиббиёт университети,**ЭКСПЕРИМЕНТАЛ КАЛЬКУЛЁЗ ХОЛЕЦИСТИТ ШАРОИТИДА ИТЛАР ЎТ
ПУФАГИ ДЕВОРИ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИ****АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада итларни ўт пуфагига экспериментал таъсирдан кейин ўт пуфаги деворида кузатиладиган морфологик ўзгаришлар, ва ушбу муаммонинг кам ўрганилган жihatлари баён этилган. Ўт халтасида учрайдиган патологик жараёнлар ушбу аъзони ва ёндош аъзоларда турли даражадаги морфологик ва функционал ўзгаришларни келтириб чиқаради. Мақолада берилган маълумотлар ва хулосалар ана шундай патологик жараёнлар кузатиладиган беморларга ўз вақтида туғри ташхис қўйиш ва даволаш ишларида тезкор қарорлар қабул қилишда барча шифокорларга асосли маълумот бўлиб хизмат қилади. Шу билан бирга

операциядан кейинги асоратлар ва реабилитация жараёнининг осон ўтишига яқиндан ёрдам беради.

Калит сузлар: гепатобилиар тизим, экспериментал хайвонлар, калькулёз холецистит, морфологик ўзгаришлар, ўт пуфаги.

БОБОЕВ Аскар Ибодуллаевич
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет,

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У СОБАК В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны морфологические изменения, наблюдаемые в стенке желчного пузыря после экспериментального воздействия на желчный пузырь у собак, и малоизученные аспекты этой проблемы. Патологические процессы, происходящие в желчном пузыре, вызывают морфофункциональные изменения различной степени в этом органе и прилежащих к нему органах. Приведенные в статье сведения и выводы служат для всех врачей основанием для своевременной и точной диагностики больных с такими патологическими процессами и принятия оперативных решений в лечении. В то же время тесно помогает при послеоперационных осложнениях и плавном переходе реабилитационного процесса.

Ключевые слова: гепатобилиарная система, экспериментальные животные, калькулёзный холецистит, морфологические изменения, желчный пузырь.

Долзарблиги. Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини статистик маълумотларига кўра, ўт йўлларининг тошлари дунё аҳолисининг ўн мингдан биттасида учрайди. Ушбу патологик жараён қирқ ёшдан ошган эркакларда кўпроқ учраб, лекин олимларнинг тадқиқотлари натижаси бу касалликнинг ёшариб бораётганлигини кўрсатади. Бу патология натижасида жигар ва ўт пуфагида юзага келадиган ўзгаришлар ва муаммолар кўплаб тадқиқотчиларни эътиборини ўзига тортади. Олимлар итларда экспериментал гепатитида жигарнинг тузилиши ва функциясини (2), ўткир холециститда жигардаги морфологик ўзгаришларни (12), обструктив сариклик, ўткир холангит, билиар сепсис ва уларнинг патогенетик алоқаси, дифференциал диагностика тамоилларини (5), умумий ўт йўли асаб тузилмаларини морфологиясини (6), ўткир холециститда ўт пуфаги мембраналарида морфологик ўзгаришларнинг ёшга боғлиқ хусусиятларини (11), одамлар ва лаборатория хайвонларининг жигар ва ўт пуфагининг қиёсий морфологиясини (10) ўрганишган. Айрим изланувчилар холедохолитиаз ва холангит билан оғриган беморларда умумий ўт йўлларини бактериал флораси ва гистологик тузилишини (3), ўт тош касаллигида жигар морфологик тузилиши ва коррекциясини (7), сурункали холецистит даврида ўт-тош касаллигидаги морфологик ўзгаришларни (4), болаларда ўт тош касаллигини шаклланишида Жилбер синдроми билан ўт пуфагидаги аномалияларнинг учраш даражасини (8), ёш болаларда ўт тош касаллигини консерватив ёки жарроҳлик йўли билан даволашдаги фарқларни (9) ва ўт-тош касаллигидаги морфологик ўзгаришларни (1) аниқлаганлар. Турли ички ва ташқи омиллар ўт пуфагининг морфофункционал тузилишининг морфологик ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Биз олдимизга қўйган илмий тадқиқот айнан шу муаммонинг кам ўрганилган томонларини ўрганишга қаратилган.

Тадқиқот мақсади: Итларда экспериментал калькулёз холецистит шароитида ўт пуфаги морфологияси ва морфометриясини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Материал сифатида итларнинг ўт пуфаги олинди. Тажриба хайвонлари икки гуруҳга бўлиб ўрганилди. Биринчи гуруҳни назорат гуруҳидаги (7 та) итлар ташкил қилди. Иккинчи гуруҳ хайвонларини тажриба гуруҳи (14 та) итлари ташкил

қилиб, уларга калькулёз холецистит модели чақирилди. Бунининг учун тажриба гуруҳи хайвонларига жарроҳлик йўли билан наркоз остида ўт пуфаги очилиб 4-6 та ностерил тошлар жойлаб қуйилди. Назорат гуруҳи хайвонларига наркоз остида жарроҳлик йўли билан қорин бўшлиғи очилиб яна қайтадан тикиб қўйилди. Назорат ва тажриба гуруҳи хайвонлари виварийнинг бир хил шароитида боқилди. Иккала гуруҳ хайвонлари ҳам жарроҳлик операциясидан бир ой ўтгач наркоз остида қон томирини кесиб қон чиқариш йўли билан эвтаназия қилинди. Тажриба гуруҳидаги хайвонларда ўт пуфагидан тошларни излаганимизда айрим хайвонларда тошлар умумий ўт йўлида ва ҳатто ичакга қўйилиш жойидан топилди. Ўлдирилган хайвонлардан олинган ўт пуфаги материали 12% формалинда фиксация қилиниб гистопрепаратлар тайёрлаш учун парафинларга қуйилди. Олинган кесмалар гематоксилин-эозин ва Ван-гизон усулларида бўялди. Ўт пуфаги девори қаватлари қалинлиги окуляр линейка ёрдамида ўлчаб чиқилди ва олинган рақамли маълумотларга статистик ишлов берилди.

Олинган натижалар. Ўт пуфаги-овқат ҳазм қилиш тизимининг муҳим аъзоларидан бири бўлиб, жигар чиқарган ўт суюқлигини тўплаш ва қуюлтириб бериш вазифасини бажаради. Овқат истеъмол қилиганда ўт қопидан ажралган суюқлик ўн икки бармоқли ичакка қуйилади ва овқатдаги ёғларни парчалаб, таом ҳазмида иштирок этувчи ферментларни фаоллаштиради. Организмда тахминан 50-80 мл. ўт ва сафро суюқлиги бор. Агар овқат ҳазм қилишда муаммо бўлмаса, ўт пуфаги ҳам фаол ишлайди. Акс ҳолда эса унда сафро яъни зардоб тўпланиб, тош ҳосил бўлиши, ҳамда бошқа касалликлар келиб чиқиши мумкин. Ўт пуфаги деворида учта қават шиллик, мушак-фиброз, адвентициал (фақат пастки юзасини ўраб турувчи сероз) пардалари тафовут этилади. Пуфакнинг шиллик пардаси кўп тармоқланган бурмалар ҳосил қилган эпителий ва бириктирувчи тўқимадан тузилган хусусий пластинкадан иборат. Ўт пуфаги ва жигардан ташқи жойлашган ўт йўллари шиллик пардаси апикал қисмида кутикуляр ҳошия тутувчи бир қаватли призматик эпителий билан қоплаган ва бу хужайраларнинг ядроси базал қисмида жойлашган. Шиллик парда призматик хужайралар орасида қадаҳсимон хужайралар, пуфак бўйинчаси соҳасида эса шиллик безлар учрайди. Хусусий қавати қон томирларига бой сийрак толали шакланмаган бириктирувчи тўқимадан иборат. Ўт пуфагини мушак-фиброз пардаси турли йўналишдаги силлик мушак тутамларидан иборат ва тана қисмида мушаклар узунасига, бўйинча қисмида эса, айланасига жойлашган. Пуфак сийрак толали шакланмаган бириктирувчи тўқимадан иборат адвентициал парда билан уралган бўлиб, у йирик қон томирлар ва нервлар тутади (расм 1).

Расм 1. Назорат гуруҳ итлари ўт пуфаги девори тузилиши. Бўялиши: Гематоксилин-эозин. Ок. 7, об. 40.

Тажриба гуруҳи ҳайвонлари ўт пуфаги девори унинг шиллиқ ости қатлами шишиниши, толаланиши ва яллиғланиш инфильтрацияси ўчоқлари мавжудлиги билан характерланади ва шунинг ҳисобига назорат гуруҳи ҳайвонлари ўт пуфаги деворига нисбатан сезиларли даражада қалинлашганлиги аниқланади (расм 2).

Расм 2. Тажриба гуруҳи итлар ўт пуфаги девори шишинган ва толаланган. Бўялиши: Гематоксилин-эозин. Ок. 10, об. 40.

Итларнинг ўт пуфаги деворини қалинлиги қаватлар кесимида алоҳида ўрганилганда назорат гуруҳида шиллиқ қаватини қалинлиги 1.9 ± 0.02 (нисбий улчамда)ни, тажриба гуруҳида эса 2.96 ± 0.04 ни ташкил қилди. Мушак-фиброз ва адвентициал қаватларининг қалинлиги биргаликда ўлчанганда ушбу кўрсаткичлар назорат гуруҳида 2.74 ± 0.03 ни ташкил қилган бўлса, тажриба гуруҳида 6.47 ± 0.07 га тенг бўлди. Итларни ўт пуфаги деворининг умумий қалинлиги назорат гуруҳида 4.64 ± 0.05 га тенг бўлди. Бу кўрсаткич тажриба гуруҳи ҳайвонларида эса 9.43 ± 0.06 ни ташкил қилди. Ушбу маълумотлардан кўришиб турибтики шиллиқ парда, шиллиқ ости қатлам ва мушак-фиброз пардаларининг морфометрик кўрсаткичлар тажриба гуруҳидаги итларда назорат гуруҳи ҳайвонлариникига нисбатан юқори кўрсаткичларга эга (расм 3).

Расм 3. Итлар ўт пуфаги девори ҳар хил қаватларининг морфометрик кўрсаткичлари.

Қуйида келтирилган маълумотлар ўт пуфаги деворининг бўйин, тана ва туб қисмлари морфометрик кўрсаткичларининг ўртача қийматларидан иборат.

Итлар ўт пуфагининг жигарга бириккан соҳасининг бўйин, тана ва туб қисмларида морфометрик текширишдан ўтказганимизда қуйидаги натижаларни олдик. Ўт пуфаги бўйин қисми деворини қалинлиги назорат гуруҳида 3.69 ± 0.10 нисбий бирликда, тажриба гуруҳида эса 8.08 ± 0.27 га тенг эканлиги аниқланди. Тана қисмида эса бу кўрстакич назорат гуруҳида 5.24 ± 0.16 га, тажриба гуруҳида 10.40 ± 0.17 ни ташкил қилди. Туб қисмининг қалинлиги назорат гуруҳида 4.98 ± 0.10 га, тажриба гуруҳида эса 9.81 ± 0.15 га тенг бўлди (расм 4).

Расм 4. Итлар ўт пуфаги девори ҳар хил қисмларининг морфометрик кўрсаткичлари.

Хулоса. Тажриба гуруҳидаги итларда ўт пуфаги деворининг барча қисмларида сезиларли қалинлашгани аниқланди. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан олинганда ўт пуфагининг бўйин қисмида унинг тана ва туб қисмига нисбатан кўпроқ қалинлашганини кўришимиз мумкин.

REFERENCES / СНОСКИ/ ИҚТИБОСЛАР:

1. Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М. Морфологические изменения при желчнокаменной болезни //EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Volume 2 Issue 12, November 2022 С. 274-282.
2. Блюгер А.Ф., Кормашова О.Я. Некоторые данные о структуре и функции печени при гепатите собак. //Вопросы инфекционной патологии. Рига-1962-вып. 1-С. 27-31.
3. Бородач В.А., Штофин С.Г., Бородач А.В., Попов А.Л., Олейникова А.Т., Морозов Д.В., Судовых И.Е., Ильина В.Н. Бактериальная флора и гистологическое строение общего желчного протока у больных холедохолитиазом и холангитом. //Анналы хирургической гепатологии, 2006, том 11, № 1, С. 54-59.
4. Быстров С.В., Горх П.И., Чирьев А.И., Алипов В.В., Ивченко А.О., Ивченко О.А., Гаврилин Е.В. Морфологические особенности течения хронического холецистита при желчнокаменной болезни //Вопросы реконструктивной и пластической хирургии № 4 (55) декабрь 2015 С. 43-46.
5. Даценко Б.М., Борисенко В.Б. Механическая желтуха, острый холангит, билиарный сепсис: их патогенетическая взаимосвязь и принципы дифференциальной диагностики //Новости хирургии. Том 21. № 5. 2013. С. 31-39.
6. Дехканов Т.Д., Хамраев А.Х., Дехканова Н.Т. Морфология нервных структур общего желчного протока //XX международная научно-практическая конференция [МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ». С. 179-182.
7. Кашаева М.Д. Изменения морфологии печени у больных желчнокаменной болезнью и их коррекция //Электронный научно-образовательный вестник "Здоровье и образование в XXI веке" № 10, 2008 г. (Т. 10). С. 430-434.

8. Клёпикова Т.А., Вотякова О.И., Чекалова А.А., Шеманаева Е.В. Формирование желчнокаменной болезни у ребенка с синдромом Жильбера и аномалией желчного пузыря //Вестник Ивановской медицинской академии Т.19, №4, 2014 С. 69-71.
9. Лупаш Н.Г., Шакарян К.А., Маталаева С.Ю., Харитонов Л.А. Желчнокаменная болезнь у детей раннего возраста – лечить консервативно или оперативно //Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2018; 63:(4) С. 63-68.
10. Мужикян А.А., Заикин К.О., Гушин Я.А., Макарова М.Н., Макаров В.Г., Сравнительная морфология печени и желчного пузыря человека и лабораторных животных //Международный вестник ветеринария №4 2017. С. 117-129.
11. Полянский М.Б., Назаренко Д.П., Ишунина Т.А. Возрастные аспекты морфологических изменений оболочек желчного пузыря при остром холецистите //Морфологические ведомости. 2017. 25(3):52-54.
12. Садриддинов А.Ф. Морфологические изменения в печени при острых холециститах. //Приспособительные процессы органов пищеварения в условиях клиники и эксперимента. Ташкент, 1974. С. 170-171.
13. Rizaev J. A., Khazratov A. I., Iordanishvili A. K. Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – №. 3. – С. 225-231.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000